

Автор: Арипов Мақсуд Махмудович,
старший преподаватель
кафедры «Менеджмента и маркетинга»
Института экономики и торговли
Таджикского государственного
университета коммерции в г. Худжанд
Эл.почта: maqsud_aripov@yahoo.com
maripov@farovon.tj
Тел.:+ 992 (92) 111-27-35

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ В АПК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье показано роль агропромышленного комплекса (АПК) в социально-экономическом развитии Республики Таджикистан, показана роль цифрового маркетинга в развитии АПК, отражены проблемы развития цифрового маркетинга в условиях Республики Таджикистан. Автор исследует инициативы ФАО и ООН по организации «Цифровой деревни», показывает уровни трансформации к цифровым технологиям в сфере сельского хозяйства в Российской Федерации, США и ряда европейских стран. В статье приведены инструменты цифрового маркетинга применяемые многопрофильной компанией «Фаровон» в Республике Таджикистан. Подытоживается статья перечислением направлений решения проблем препятствующие развитию цифрового маркетинга в предприятиях АПК республики.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровой маркетинг; электронно-почтовый (e-mail) маркетинг; электронно-цифровой (messenger) маркетинг; электронно-страничный (web) маркетинг; электронно-каналовый маркетинг; SMM; маркетинг; конкурентоспособность, инновация, эффективность аграрного производства.

Author: Aripov Maqsud
Makhmudovich,

Senior lecturer at “Management and
marketing” Department of the Institute of
Economy and Trade at Tajik State University
of Commerce in Khujand

E-mail: maqsud_aripov@yahoo.com
maripov@farovon.tj

Tel.:+ 992 (92) 111-27-35

DIGITAL MARKETING IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PRACTICE, PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract. The article shows the role of the agro-industrial complex (AIC) in the socio-economic development of the Republic of Tajikistan, shows the role of digital marketing in the development of the AIC, reflects the problems of digital marketing development in the Republic of Tajikistan. The author examines the initiatives of FAO and the UN to organize the "Digital Village", shows the levels of transformation to digital technologies in the field of agriculture in the Russian Federation, the USA and a number of European countries. The article presents the digital marketing tools used by the multidisciplinary company "Farovon" in the Republic of Tajikistan. The article concludes by listing the areas of solving problems that hinder the development of digital marketing in the enterprises of the AIC of the republic.

Keywords: agro-industrial complex, digital marketing; electronic mail (e-mail) marketing; electronic digital (messenger) marketing; electronic page (web) marketing; electronic channel marketing; SMM; marketing; competitiveness, innovation, efficiency of agricultural production.

Введение

Актуальность: Агропромышленный комплекс (АПК) Республики Таджикистан играет ключевую роль в национальной экономике, обеспечивая продовольственную безопасность, занятость населения и формируя значительную часть ВВП республики. Только за счет сельского хозяйства в стране обеспечивается около 23,3% ВВП, более 70% рабочих мест, 25% экспорта и 35% налоговых поступлений в бюджет государства. Актуальность развития АПК в республике также подтверждается возможностью обеспечения устойчивого развития путем применения современных технологий уменьшив негативное влияние на окружающую среду, сохраняя биологическое разнообразие и обеспечения эффективного использования ресурсов.

Наступил новый технологический этап – внедрение цифровых технологий. За традиционным повышением производительности, качества продукции, сокращения производственных потерь и энергоемкости открываются новые перспективы и в этой связи огромное значение приобретает реализация государством комплекса мер стимулирующего и регуляторного характера, взаимосвязанность которых и будет обуславливать внедрение цифровых технологий в АПК. К таким мерам можно отнести:

- *Развитие цифровой инфраструктуры (например, доступ к интернету);*

- *Модернизация образовательной системы и разработка новых программ повышения квалификации;*
- *Упрощенная система финансирования инноваций;*
- *Государственное регулирование;*
- *Цифровизация процессов предоставления государственной поддержки сельского хозяйства.*

Говоря о роли цифрового маркетинга в развитии АПК важно отметить следующие положительные аспекты её влияния на развитие АПК:

- Повышение конкурентоспособности и расширение рынка сбыта, путем расширения каналов сбыта продукции. Цифровые инструменты позволяют предприятиям АПК лучше позиционировать свою продукцию, выделиться среди конкурентов и увеличить спрос на свою продукцию;
- Улучшение информированности и коммуникации. Цифровой маркетинг позволяет фермерам и предприятиям АПК установить прямую связь с потребителями и получить обратную связь о качестве продукции;
- Оптимизация производства и эффективное управление ресурсами. Цифровые инструменты позволяют анализировать данные о производстве, сбыте и потребителях, что позволяет оптимизировать производственные процессы и увеличить эффективность использования ресурсов;
- Повышение уровня доходов фермеров и предприятий АПК. Эффективная маркетинговая кампания позволяет увеличить спрос на продукцию АПК, что приводит к повышению доходов фермеров и предприятий. Кроме того, цифровой маркетинг позволяет фермерам и предприятиям АПК выходить на новые рынки и продавать свою продукцию по более высокой цене.

Таким образом, в условиях глобальной цифровизации и стремительного развития информационных технологий, внедрение цифрового маркетинга в АПК становится не просто трендом, а необходимым условием для повышения конкурентоспособности и устойчивого роста.

Вопросы значения маркетинга в экономике, организационно-экономические основы формирования и развития маркетинговой деятельности в сельском хозяйстве Республики Таджикистан исследованы в трудах таджикских ученых Рахимова Р.К., Асророва И.А, Эргашева А.Э., Умарова Х., Ганиева Т.Б, Гафурова Х., Мадаминова А.А., Миркамолова А.А., Юлдашевой Н.Д., Исмоиловой М. М., Пириева Дж.С., Шукурова К.И., Кодировой Г.Т. Изучение научных аспектов развития цифровой экономики в Республике Таджикистан, цифровой трансформации бизнес-процессов

изучены научных трудах Мирсаидова А.А., Саидмурадова Л., Ризокулова Т.Р., Аминова И., Аминова Х.И. и т.д. Однако, проблемам развития цифрового маркетинга в АПК республики и её социально-экономических последствиях для предприятий АПК и населения мало уделено внимания.

Цель исследования - анализ практики использования цифрового маркетинга в АПК Таджикистана, выявление проблем и перспектив его развития с учетом особенностей национального рынка. К основным задачам научного исследования следует отнести:

- *Изучение и систематизация практики применения цифрового маркетинга в АПК Таджикистана;*
- *Выявление ключевых проблем, препятствующие эффективному внедрению цифрового маркетинга;*
- *Разработка рекомендаций по повышению эффективности цифрового маркетинга в АПК Таджикистана.*

Методы исследования: В исследовании применяются научные методы анализа, синтеза, метод индукции, выявления причинно-следственных связей, наблюдения. Важно отметить, что эмпирические аспекты исследования были сделаны на примере Группы компаний Фаровон, которая является одним из крупнейших предприятий АПК Республики Таджикистан.

Результаты исследования. Цифровые технологии играют все более важную роль в развитии агропромышленного комплекса по всему миру, превращая его в более эффективный, устойчивый и конкурентоспособный сектор. Вот некоторые ключевые роли, которые цифровые технологии играют в АПК:

1. **Повышение эффективности производства:**
 - *Точное земледелие:* Спутниковые данные, дроны и сенсоры позволяют фермерам точно определять потребности растений в питательных веществах, воде и других ресурсах, что позволяет оптимизировать использование ресурсов и снизить издержки.
 - *Автоматизация процессов:* Автоматизация полевых работ с помощью роботов и беспилотных тракторов позволяет снизить трудовые затраты и повысить производительность.
 - *Управление запасами:* Цифровые системы управления запасами позволяют отслеживать и контролировать запасы семян, удобрений и других материалов, что позволяет снизить потери и оптимизировать закупки.
2. **Улучшение качества продукции:**
 - *Мониторинг состояния растений:* Сенсоры и дроны позволяют отслеживать состояние растений и своевременно выявлять заболевания и вредителей, что позволяет предотвратить потери урожая.

- *Контроль качества продукции:* Цифровые системы позволяют отслеживать качество продукции на всех этапах производства и сбыта, что позволяет гарантировать высокое качество продукции и увеличить доверие потребителей.
 - *Прослеживаемость продукции:* Цифровые системы позволяют отслеживать движение продукции от поля до стола, что позволяет увеличить прозрачность производственной цепочки и укрепить доверие потребителей.
3. Расширение рынка сбыта:
- *Онлайн-платформы:* Цифровые платформы позволяют фермерам и предприятиям АПК продавать свою продукцию онлайн, что расширяет рынок сбыта и позволяет получать доступ к более широкому кругу покупателей.
 - *Маркетплейсы:* Онлайн-площадки для продажи сельскохозяйственной продукции позволяют фермерам продать свою продукцию по более высокой цене и найти новых покупателей.
 - *Реклама и продвижение:* Цифровой маркетинг позволяет эффективно продвигать продукцию АПК с помощью рекламы, SEO-оптимизации и социальных сетей.
4. Улучшение управления ресурсами и финансами:
- *Анализ данных:* Цифровые инструменты позволяют анализировать данные о производстве, сбыте и потребителях, что позволяет оптимизировать использование ресурсов и увеличить эффективность использования финансов.
 - *Финансовые услуги:* Цифровые платформы позволяют фермерам и предприятиям АПК получать доступ к финансовым услугам, таким как кредиты и страхование.
 - *Управление рисками:* Цифровые инструменты позволяют анализировать риски и разрабатывать стратегии их управления, что позволяет снизить ущерб от неблагоприятных погодных условий и других факторов.
5. Повышение уровня образования и информированности:
- *Онлайн-обучение:* Цифровые платформы позволяют фермерам и работникам АПК получать доступ к онлайн-курсам и тренингам по современным методам сельскохозяйственного производства и использования цифровых технологий.
 - *Информационные ресурсы:* Цифровые информационные ресурсы предоставляют фермерам доступ к актуальной информации о новых технологиях, рынках сбыта, ценах и других важных данных.

В целом, цифровые технологии представляют огромные возможности для развития АПК. Их внедрение позволяет повысить эффективность производства, улучшить качество продукции, расширить рынок сбыта и улучшить управление ресурсами. Однако, для реализации этого потенциала необходимо преодолеть ряд проблем, связанных с отсутствием инфраструктуры, компетенций и финансирования.

Применение цифровых технологий в АПК республики пока идет очень слабыми темпами. В развитых странах, к примеру в США и в ряде европейских государствах индекс цифровой трансформации колеблется в пределах 60-80%, в Российской Федерации до 10%. [4] Интенсивность применения цифровых технологий в сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан составляет около 10%, в то время в других отраслях данный показатель доходит до 65%. Важно отметить, что применение цифровых технологий могут себе позволить лишь крупные компании, так как эти технологии имеют достаточно высокую стоимость. В этой связи для усиления процесса внедрения цифровых технологий, в том числе для цифрового маркетинга для малых и средних предприятий Республики Таджикистан требуется внешнее финансирование. Одним из заинтересованных в этом деле международных организаций является Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (далее – ФАО). ФАО в рамках реализации международного проекта «Цифровые деревни» сотрудничает с такими странами как Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Турция, Албании, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия. Главной целью данной инициативы является преобразование не менее 1000 деревень по всему миру в цифровые деревни, с помощью которых ФАО поддерживает процесс цифровой трансформации сельских районов в пользу решения проблем агропродовольственных систем и повышения уровня жизни и устойчивости сельских общин. [5] Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) с Международным союзом электросвязи (МСЭ), ведущим специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), разработали Руководство по стратегии электронного сельского хозяйства, которое направлено на содействие государствам в формировании и реализации политики цифрового сельского хозяйства:

Рис.1. Алгоритм реализации Стратегии электронного сельского хозяйства

На этапе разработки концепции национального электронного сельского хозяйства определяется роль отрасли в национальном развитии и приоритеты его развития, а также вызовы и возможности. В рамках составления плана действий определяется как цифровизация сельского хозяйства будет способствовать преодолению проблем отрасли и достижению целей развития. На этой стадии определяется концепция и основные компоненты электронного сельского хозяйства с отражением текущего состояния цифровизации. [6]

Также, ФАО разработала приложения, базы данных и платформы для поддержки развития сельского хозяйства по всему миру. Эти цифровые сервисы расширяют доступ к полезным данным, информации, картам и статистике. Данные цифровые услуги представляют собой часть более широкого портфеля цифровых услуг ФАО:

Рис. 2. Функции цифрового приложения для поддержки сельского хозяйства

Что касается национального опыта стран ЕАЭС, куда Таджикистан не входит, но основываясь на прежних социально-экономических показателях и «схожести», то необходимо отметить, что на данных международного индекса Network Readiness Index (Индекс сетевой готовности), разработанный Всемирным экономическим форумом, который подразумевает комплексный показатель развития уровня информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики в странах мира. Индекс сетевой готовности основан на 4 измерениях:

1. **Технологии** (доступ, контент, технологии будущего, включая искусственный интеллект и интернет вещей);
2. **Люди** (граждане, бизнес, государственные органы);
3. **Управление** (доверие, регулирование, инклюзивность);
4. **Влияние** (экономика, качество жизни, вклад цифровой экономики в достижение целей устойчивого развития).

Рис.3 Уровень Индекса сетевой готовности по странам ЕАЭС

По мнению разработчиков данного индекса, существует тесная связь между развитием ИКТ и экономическим благополучием, так как ИКТ играют сегодня ведущую роль в развитии инноваций, повышении производительности и конкурентоспособности, диверсифицируют экономику и стимулируют деловую активность, тем самым способствуя повышению уровня жизни людей.

Одним из примеров применения цифровых технологий может послужить история электронно-страничной и каналовой хештега #Farovon в Telegram, LinkedIn и в Facebook и на официальной веб странице многопрофильной группы компаний «Фаровон». Структура применения инструментов цифрового маркетинга в этой компании выглядит следующим образом:

- **Электронно-почтовый маркетинг:** Это один из элементов цифрового маркетинга, который охватывает онлайн-маркетинг через веб-сайты, социальные сети, блоги и т.д. По своей сути он похож на прямую почтовую рассылку, за исключением того, что вместо отправки почты через почтовую службу, сообщения отправляются в электронном виде по электронной почте. E-mail-маркетинг может быть персонализирован: конкретные группы клиентов могут получать индивидуальные сообщения, например, рекламная рассылка со специальными предложениями в день рождения клиента. E-mail-маркетинг помогает бизнесу поддерживать отношения с клиентом, что может привести к увеличению лояльности, а, следовательно, к увеличению

продаж. С помощью E-mail-маркетинга фермер может получать приглашения на ярмарки или выставки, может писать своим клиентам, чаще всего B2B, о новых сортах и т.д.

▪ **Автоматизация маркетинга:** Это технология, которая автоматически управляет маркетинговыми многофункциональными кампаниями по нескольким каналам. В данном случае компания могут ориентироваться на клиентов с помощью автоматических сообщений по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах и т.д. Сообщения в данном случае отправляются автоматически в соответствии с набором инструкций. Маркетинговый отдел использует автоматизацию маркетинга, чтобы увеличить доход от кампании, снизить издержки и максимизировать эффективность. Таким образом, фермер может избавиться себя от маркетинговой рутины и посвятить высвободившееся время непосредственно на свое основное занятие.

▪ **Маркетинг в социальных сетях:** Это использование социальных сетей для связи с аудиторией, чтобы повысить узнаваемость бренда, привлечь трафик на сайт и т.д. В настоящее время предприятия используют SMM по-разному. Например, бизнес, который обеспокоен тем, что люди говорят о нем, будет отслеживать упоминание своего бренда в социальных сетях и реагировать на это. Бизнес, который хочет понять, каким образом идет его продвижение в социальных сетях, анализирует охват, вовлеченность и уровень продаж с помощью социальных сетей. Бизнес, который хочет охватить определенную аудиторию, будет показывать таргетированную рекламу в зависимости от особенностей целевой аудитории.

Разработка стратегии для SMM (Social Media Marketing) очень важная часть в маркетинговой стратегии компании. Важно отметить, что SMM играет все более значимую роль в развитии маркетинговой стратегии любой компании, в том числе и для предприятий АПК. Важно отметить, что SMM может повлиять на маркетинговую стратегию компании по следующим направлениям:

1. Повышение узнаваемости бренда:

- *Повышение видимости:* SMM позволяет компании расширить охват и увеличить узнаваемость бренда среди широкой аудитории.
- *Создание сообщества:* SMM позволяет создать активное сообщество вокруг бренда в социальных сетях, что укрепляет связи с клиентами и потенциальными покупателями.

2. Укрепление отношений с клиентами:

- *Прямая коммуникация:* SMM обеспечивает прямую коммуникацию с клиентами, позволяя отвечать на вопросы, решать проблемы и получать обратную связь.
 - *Интерактивное взаимодействие:* SMM позволяет создавать интерактивный контент и проводить конкурсы и акции для привлечения и удержания клиентов.
3. Повышение лояльности клиентов:
- *Создание содержательного контента:* SMM позволяет делиться с клиентами полезной информацией, рецептами, новостями о продукции и услугах, что укрепляет доверие к бренду и повышает лояльность клиентов.
 - *Позиционирование как эксперта:* SMM позволяет компании позиционировать себя как эксперта в своей отрасли, что увеличивает доверие клиентов и способствует увеличению продаж.
4. Генерация лидов и увеличение продаж:
- *Таргетированная реклама:* SMM позволяет целевую рекламу определенным группам потенциальных клиентов в социальных сетях, что увеличивает эффективность рекламных кампаний и генерирует новых лидов.
 - *Проведение акций и конкурсов:* SMM позволяет проводить акции и конкурсы для стимулирования продаж и привлечения новых клиентов.
5. Анализ и отслеживание эффективности:
- *Аналитика:* SMM предоставляет инструменты для анализа эффективности маркетинговых кампаний в социальных сетях, что позволяет отслеживать результаты и вносить коррективы в стратегию.
 - *Измерение ROI:* SMM позволяет измерять возврат от инвестиций (ROI) в маркетинговые кампании в социальных сетях, что позволяет оценить эффективность стратегии.
6. Улучшение обратной связи:
- *Мониторинг отзывов:* SMM позволяет отслеживать отзывы клиентов о продукции и услугах компании, что позволяет своевременно реагировать на проблемы и улучшать качество обслуживания.
 - *Взаимодействие с критикой:* SMM позволяет эффективно взаимодействовать с клиентами, которые выражают критику, что позволяет предотвратить негативные отзывы и укрепить доверие к бренду.
7. Создание социальной ответственности:

- *Поддержка социальных инициатив:* SMM позволяет компании поддерживать социальные инициативы и акции, что укрепляет репутацию бренда и увеличивает лояльность клиентов.

Подытоживая статью, важно отметить, что проведенное исследование демонстрирует огромный потенциал цифрового маркетинга для развития АПК Республики Таджикистан. Цифровые инструменты могут способствовать увеличению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и международном рынке, повышению эффективности производства и управления ресурсами, а также улучшению связи с потребителями.

Развитие цифрового маркетинга в агропромышленном комплексе (АПК) Республики Таджикистан сталкивается с рядом серьезных проблем, которые препятствуют его эффективному внедрению и широкому распространению. К этим проблемам следует отнести:

1. *Низкий уровень цифровых компетенций:* Многие фермеры и работники предприятий АПК не обладают необходимыми знаниями и навыками для использования цифровых инструментов маркетинга. Кроме того, ограниченный доступ к качественным курсам и тренингам по цифровому маркетингу для работников АПК негативно влияют на подготовку кадров в данной сфере.

2. *Ограниченный доступ к интернету:* Недостаточное покрытие сети интернет в сельских районах, где сосредоточена большая часть предприятий АПК, низкая скорость интернета, которая не позволяет эффективно использовать цифровые инструменты, а также высокая стоимость доступа к интернету для многих фермеров, особенно в сельской местности препятствуют развитию цифрового маркетинга в сфере АПК.

3. *Отсутствие единой информационной системы:* Отсутствие единой информационной системы для предприятий АПК, которая собирает и обрабатывает данные о производстве, сбыте и потребителях сельскохозяйственной продукции, отсутствие аналитических инструментов для оценки эффективности маркетинговых кампаний являются важными проблемами широкого применения инструментов цифрового маркетинга в республике.

4. *Слабая интеграция с другими системами:* Отсутствие интеграции с системами управления производством и финансами.

5. *Недостаток ресурсов и финансирования:* Низкий уровень инвестиций в инфраструктуру которая обслуживает цифровые технологии, цифровой маркетинг в АПК, слабая поддержка для фермеров и предприятий АПК в использовании цифрового маркетинга.

6. *Слабо развитая электронная коммерция*: Недостаток онлайн-платформ для продажи сельскохозяйственной продукции, сложности с доставкой сельскохозяйственной продукции в удаленные районы препятствуют развитию электронной коммерции в части продажи сельхозпродукций.

7. *Отсутствие регуляторной среды*: Отсутствие четких правил и регламентов для цифрового маркетинга в АПК являются одним из важных барьеров развития применения цифровых технологий в предприятиях АПК. Несовершенное законодательное регулирование сферы электронной коммерции и защиты прав потребителей в онлайн-продажах также становятся препятствиями в деле цифровизации бизнес-процессов предприятий АПК.

8. *Недостаток кадров*: Дефицит специалистов по цифровому маркетингу в АПК Таджикистана создает значительные проблемы развития отрасли.

Для достижения успеха в развитии цифрового маркетинга в АПК Таджикистана необходимо предпринять комплекс мер, включая:

1. Развитие инфраструктуры:

- *Повышение уровня покрытия и скорости интернета в сельских районах*: Необходимо увеличить доступность интернета в сельской местности с помощью строительства новых базовых станций и прокладки оптоволоконных кабелей.
- *Создание центров цифрового обучения*: Создание центров цифрового обучения в сельских районах, где фермеры и работники АПК могут получить необходимые знания и навыки в области цифрового маркетинга.

2. Повышение уровня цифровых компетенций сотрудников предприятий АПК:

- *Разработка программ обучения*: Создание специальных программ обучения по цифровому маркетингу для работников АПК, с учетом особенностей национального рынка и контекста.
- *Поддержка онлайн-обучения*: Стимулирование использования онлайн-платформ и ресурсов для обучения цифровому маркетингу.

3. Развитие информационной системы:

- *Создание единой информационной системы для АПК*: Разработка и внедрение единой информационной системы, которая собирает и обрабатывает данные о производстве, сбыте и потребителях.
- *Разработка аналитических инструментов*: Создание аналитических инструментов для оценки эффективности маркетинговых кампаний в АПК.

- *Интеграция с другими системами:* Интеграция системы цифрового маркетинга с системами управления производством и финансами для улучшения эффективности работы АПК.
4. Стимулирование инвестиций:
- *Разработка программ поддержки:* Создание специальных программ поддержки для фермеров и предприятий АПК, с целью стимулирования внедрения цифрового маркетинга и повышения их цифровых компетенций.
 - *Предоставление финансовых стимулов:* Предоставление финансовых стимулов для внедрения цифровых технологий в АПК, в том числе ссуд и грантов для фермеров и предприятий.
5. Развитие законодательной платформы:
- *Разработка законодательной базы:* Создание четкой законодательной базы, регулирующей сферу цифрового маркетинга в АПК, с учетом особенностей национального рынка и контекста.
 - *Разработка стандартов и правил:* Разработка стандартов и правил для цифрового маркетинга в АПК, чтобы обеспечить прозрачность и доверие в сфере электронной коммерции.

В целом, цифровая трансформация АПК Таджикистана является необходимым условием для достижения устойчивого роста и увеличения конкурентоспособности национальной экономики. Реализация предложенных мер позволит преодолеть существующие препятствия и создать благоприятные условия для внедрения и развития цифрового маркетинга в АПК Республики Таджикистан.

Литература:

1. Барашев В.В. Использование цифровых технологий в сельском хозяйстве: мировой опыт и перспективы применения в России // Матрица научного познания. 2021. № 8-1. С. 66-74.
2. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2020. 559 с.
3. Ефремов А. Особенности оценки эффективности маркетинговых коммуникаций в агропромышленном комплексе // Аграрная экономика. 2020. № 10(305). С. 42-48.
4. Рущицкая О.А., Рущицкая О.Е., Кружкова Т.И. Анализ внедрения цифрового маркетинга на предприятии АПК // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. №2-С.64-70
5. <https://www.fao.org/europe/events/detail/digital-villages-in-action-in-europe-and-central-asia/ru>

6. ФАО. 2018. Руководство по стратегии электронного сельского хозяйства. Будапешт. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: <http://www.fao.org/3/I9515RU/i9515ru.pdf>
7. Всемирный Банк, ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТАДЖИКИСТАНА:
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/174881625720217623/pdf/Tajikistan-Agrifood-Sector-and-Public-Expenditure-Review-Europe-and-Central-Asia-Region.pdf>
8. Национальная Стратегия Развития Таджикистана до 2030 года:
https://mewr.tj/wp-content/uploads/files/National%20Development%20Strategy-2030_ru.pdf
9. Международная Организация Труда, Оценка на основе национального диалога по вопросам социальной защиты Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, На пути к национально установленному минимальному уровню социальной защиты в Республике Таджикистан:
www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@sro-moscow/documents/publication/wcms_652523.pdf
10. Всемирный Банк, 2024, Доклад об экономике Таджикистана: С акцентом на влияние предприятий с государственным участием и конкурентный нейтралитет:
<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d3c4e0dfd0251429814b709af3ed2111-0080062024/original/Tajikistan-Economic-Update-Summer-2024-ru.pdf>
11. Чеплев В.Е. Теоретические и практические аспекты применения digital-маркетинга в АПК // Бизнес и дизайн ревю. 2020. № 1 (17). С. 4
12. Никко Меле. Лучший вариант электронного маркетинга для смартфона — это рассылка. URL: <https://hbr-russia.ru/marketing/tsifrovoy-marketing/p17528> (дата обращения: 12.01.2020).
13. Фуколова Ю. Новая эра маркетинга. URL: <https://hbr-russia.ru/marketing/tsifrovoy-marketing/a25041> (дата обращения: 11.01.2020).
14. **Disha Dinesh**. 6 Ways to Amplify Your Brand Messaging on Social Media. URL: <https://www.ronsela.com/brand-messaging/> (дата обращения: 12.01.2020)
15. Исмоилов Ш.М., Худжамкулов Р.Б., Лутфулоев М.Д., РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

16. Турдибеков Б.А., Современное состояние формирования цифровой экономики в Республики Таджикистан, 2018, №1, Том 10 / 2018, No 1, Vol 10 <https://esj.today/issue-1-2018.html>